

VOLUME-2

ISSUE № 3 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

3/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Kuchkarov Ulug'bek Lochinbekovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti professori v.b.

E-mail: lochinbek@gmail.com**MUAYTAYDA JAROHATLANISH VA UNING OLDINI OLISH**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13169474>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muaytay sport turida tibbiy nazorat olib borish, mashg'ulotlar va musobaqalar jarayonida jarohatlanish sabablari hamda ularni oldini olish masalalari haqida bayon etilgan.

Kalif so'zlar: muaytay, jarohatlanish, tibbiy nazorat, mashg'ulotlar, musobaqalar

Jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanganda vrach nazoratining umumiyliigi shundan iboratki, vrach nazoratida qo'llaniladigan, hamma tekshirish (nazoratlari) metodlari shug'ullanuvchilarda ham qo'llaniladi va jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanuvchilar tibbiy xakamlari Sog'liqni saqlash vazirligi va uning maxalliy organlariga bo'ysinadi. Boshqa aholi mutaxassisliklari kabi jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanuvchilarni ham yilda 2 marta tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi va ularni sog'liq holatlarini baholaydi. Kasal bo'lsa tegishli davolash choralarini ko'riladi. Sportchilarni vrach nazoratidan o'tkazishda ayrim o'ziga xos ayrimliklar ham qo'llaniladi. Jumladan, sportchilar har bir musobaqada qatnashishlaridan oldin va keyin vrachlarni doimiy nazoratida bo'ladi. Buni asosan jismoniy tarbiya va vrach dispanserlaridan mutaxassisliklar amalga oshiradi. Bundan tashqari aholini nazoratdan o'tkazilganda, ularni tinch holatda nazoratdan o'tkazilsa, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanuvchilarda esa bu jarayonga ma'lum bir og'irliklarda va tekshirish organlar faoliyatini xisobga olgan holda tekshirish metodlari ham ko'riladi.

Jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanuvchilarning kasallanishi sport mashg'ulotlariga bog'liq bo'lmagan kasallanish va sport mashg'ulotlariga bog'liq bo'lgan kasallanishga bo'linadi. Bog'liq bo'lmagan kasallanishda va asosan tashqi muxit omillari katta ahamiyatga egadir. Bunga ovqatlash, epidemiya va boshqalar kiradi. Sport mashg'ulotlariga bog'liq bo'lgan kasalliklarga esa sport trenerovkasini

turli tashqil etilganda, trenerovkani noto'g'ri tashqil etilganda sodir bo'ladigan kasalliklarga bo'linadi. Trenerovkani to'g'ri tashqil etilganda trener tomonidan sportchini vrach ruxsat etmaganda o'yinga qo'yib yuborish yoki sport vrachi tomonidan sportchini sog'ligi yomon bo'lgan holda mashg'ulotga qo'yib yurishlar kiradi. Bunda sport vrachi ongli va ongsiz ravishda ish tutishi mumkin. Vrach bu kasallikni to'g'ri baholay olmaganligi yoki mutaxassis jumladan, hozirgi zamon tekshirish metodlarini etishmasligi natijasida baholay olmaganligi, surunkali kasallik yoki sportchini individual xususiyatini to'g'ri baholay olmasliklari natijasida vujudga kelishi mumkin.

Trenirovka metodikasini noto'g'ri tashqil etish esa trenerovkani oshirib yuborish, sportchini rejimini noto'g'ri tashqil etish (ovqatlanish, kun tartibi, trenerovkani o'quv protsessi bilan olib borish) trenerovkada individual yondalish yo'qligidan olish va ishni noto'g'ri tashqil etish, oradagi uzulishlardan so'ng asta sekinlikni trenerovkada yo'qligi, material texnik va sanitariya gigienik to'g'ri baholamaslikdan iborat.

Bizga ma'lumki sport bilan shug'ullanuvchilarda, shug'ullanmaydiganlarga nisbatan kasallanish usullari kam uchraydi. Bu ilmiy tekshirish ishlarining natijasida jumladan, N.D. Graevskiy bergan ma'lumotlarga ko'ra 1000 ta aktiv sportchi talabalardan 137 tasida surunkali kasalliklar aniqlangan. Sport bilan shug'ullanmaydiganlarda esa bu 193 ni tashqil etgan.

Tayanch xarakterli organlarini surunkali kasalliklari sportchilarning umumiy kasalliklanishini 35,1% ni, jarohatlar 31,7% ni, xi-

rurgik kasalliklar 1,3% ni va 31,9 % boshqa kasalliklar kiradi. Boshqa kasalliklar ichida tomoq, burun va quloq kasalliklari ko'p uchraydi. Tayanch xarakat organlarining surunkali kasallanishi suzuvchilarda kam, ammo tezlik va kuch talab qiluvchi yakka-yakka kurashchilarda ko'p uchraydi. Pariferik nerv sistemasi kasalliklar sakrovchi, otuvchi, barerist, shtangist, kurashchi va futbolchilarda ko'p uchraydi. Tomoq, burun, quloq kasalliklari otuvchilarda (71,5%), suv sporti turlarida (40-45 %) va qishki sport turlarida (40%) ni tashqil etadi. Surunkali xoletsistit (o'tpufagini shamollashi) gimnastkachilarda 0,4 – 0,6 % tashqil etsa, bu konki-chang'i va yugurish sportchilarida 8,5% ni tashqil etadi. Qon bosimini oshishi shtangistlarda ko'prok uchrasa, gimnastkachilarda uning kamayib ketishi ko'proq uchraydi.

Demak, sportchilarni kasallanishini chuqur taxlil qilish shuni ko'rsatmoqdaki, ular sport bilan shug'ullanmaydiganlarga nisbatan kam kasallanadilar. Buning asosiy sababi, ularning tashqi omillariga nisbatan chiniqqanliklari va sportchilarni tanlashni yaxshi yo'lga qo'yilganligidadir. Sportchilar organizmida kasalliklarni engib o'tishini hisobga olib, ularni musobaqa va trenerovka paytidagi holatlarini hisobga olmasdan aktiv faoliyat ko'rsatishlari xar-xil salbiy ko'rinishlarni vujudga keltirishi va sportchilarni organizmida chuqur o'zgarishlarni vujudga keltirishi mumkin.

Jarohat bu tashqi muxit ta'siri natijasida to'qimalar butunligini buzilishidan iboratdir. Jarohatni quyidagi turlari uchraydi: ishlab chikarish, turmush, transport, xarbiy, sport va boshqalar.

Sport jarohati jismoniy omil natijasida sport va jismoniy tarbiya bilan shug'ullanuvchilarda anatomik tuzulishini va organlarni fiziologik holatini o'zgarishi tushuniladi. Bu boshqa xarakat turlari ichida eng kam 2 % holatda uchraydi.

Jarohatlar tashqi qobiqni harakatlanishiga qarab ochiq va yopiq kattaligiga yoki xajmiga qarab makro va mikro jarohatlarga bo'linadi. Hamda og'irligi va organizmiga

ta'sir etishiga qarab engil, o'rtacha og'ir jarohatlarga bo'linadi.

Ochiq jarohat natijasida teri qatlami buziladi va unga kasallik tarqatuvchi mikroblar kirishi mumkin. Yopiq jarohatda esa teri buzilmaydi.

Makro jarohatda ko'z yordamida to'qimalarni katta qismini buzilishini ko'rish mumkin. Mikrojarohatda buni sezmaslik ham mumkin. Jarohatni asosiy belgisi og'riqdir. Mikrojarohatda bu kuchli kuchlanish yoki tez takrorlanuvchi xarakatlar natijasida kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun odam buni sezmay qolishi mumkin. Bu asta – sekin to'planib makro jarohatga aylanishi mumkin. Engil jarohat organlarda ahamiyatli o'zgarishni vujudga keltirmaydi, organizm ish qobiliyatini bunda yo'qotmaydi. O'rtacha og'irlikdagi jarohatda esa keskin ko'rinishli bo'lmagan organizmdagi o'zgarishdan iborat bo'lib, bunda umumiy va sport ish qobiliyati 1-2 xafta davomida pasayadi. Og'ir xarakatda kishini sog'ligi ko'rinarli holatda o'zgaradi va uning kasalxona va statsionarda uzoq payt davolashga to'g'ri keladi. Engil jarohatlar umumiy jarohatlarni 90 % ni, o'rtacha og'irlikdagi jarohatlar 9 % ni, va og'ir jarohatlar esa 1% ni tashqil etadi.

Sportda jarohatlarni keltirib chiqaradigan tashqi va ichki omillar mavjuddir.

Jarohat sabablarini shartli ravishda quyidagilarga bo'lish mumkin:

- 1). o'quv trenerovka mashg'ulotlarini noto'g'ri tashqil etish;
- 2). trenirovka metodikasini noto'g'ri tashqil etish;
- 3). mashg'ulotni olib borganda xavfsizlik texnikasiga va gigienaga amal qilmaslik;
- 4). kuch ishlatuvchi usullarni qo'llash;
- 5). tarbiyaviy ishlarda nuqsonning mavjudligi;
- 6). vrach nazorati qoidalarini buzilishi;
- 7). metrologik omillar natijasida sodir bo'ladi.

Sport jarohatiga xos bo'lgan asosiy yopiq shikastlanish bo'lib, bunda lat eyish, uzilish, yirtilish, cho'zilish kabi muskul va bog'lamlar jarohatlari ko'p uchraydi. Ochiq jarohatlar

esa juda kam uchraydi. Bu asosan shikastlanish va shilinishdan iboratdir. Agarda trener yoki o'qituvchi mashg'ulotda qatnasha olmasa, sportdagi jarohatlanish 4 barobar ko'p uchraydi.

Sport turlari ichida har 1000 shug'ullanuvchiga nisbatan jarohatni uchrashi quyidagilarni tashqil etadi. Boksdan 158,1, kurashda 103, ot sportida 101,1, qilichbozlikda 64,2, elkanli qayiqda 50, tennis 48,3, motosportda 41,4, gimnastikada 29, og'ir atletikada 29,1, eshkak eshishda 18,3, samboda 17, suzishda 13,2, basketbolda 8,1, voleybolda 5,5, futbolda 5, engil atletikada 2.

Lat yeyish ko'proq boksdan, xokkeyda, futbolda, kurash va chang'i sportida uchraydi. Muskul va paylar shikastlanishi og'ir atletika va gimnastikada uchraydi. Pay cho'zilish kurashchi, og'ir atletikachi, gimnastikachilarda, engil atletikachilarda (sakrash va uloqtiruvchilarda) va sport o'yinlarida, yara shilinishi va ishqalanishlar ko'proq velosportchilarda, chang'ichilarda, gimnastikachilarda, xokkeychilarda va eshkak eshuvchilarda ko'proq uchraydi. Miya chayqalishi ko'proq bokschilarda, velosportchilarda, mototsikl haydovchilarda va suvga sakrovchilarda uchraydi.

Jarohatlarni moylanishiga ko'ra eng ko'p uchraydigani qo'l va oyoq bo'g'inlarida hisoblanadi. 80% ko'p gimnastikada qo'l bo'g'imlari shikastlanishi, engil atletika va chang'i sportida, oyoq bo'g'imlari ko'proq jarohatlanadi. Bosh va yuz jarohatlari bokschilarda, qo'l panjalari jarohatlanishi basketbolchilarda, tizza bo'g'imi kurashchi, gimnast va futbolchilarda ko'p uchraydi.

Sportchilar kasallangan, jarohatlangan va haddan tashqari shug'ullanganlaridan so'ng, shu qobiliyatini tiklanishini reabilitatsiya deyiladi. Reabilitatsiya qanchalik tez amalga oshirilsa, shunchalik kasallik va jarohatlar organizmga kamroq o'z ta'sirini o'tkazadi. Reabilitatsiya davrida sog'lomlashtirish mashq va mashg'ulotlarini to'g'ri tashqil etish organizmni tezroq tiklanishiga imkoniyat yaratadi. Reabilitatsiya davrida mashqlarni kasal va jarohatni turi xarakter-

ga bog'liq holda individual holatda tuziladi. Reabilitatsiya va tiklantiruvchi sistema kompleks holatda olib boriladi. Reabilitatsiyada mashg'ulotlar sog'liq holatidagina 30-40% ni tashqil qiladi. Reabilitatsiyani boshlang'ich davrida individual mashg'ulotlari amalga oshirish maqsadga muvofik. Reabilitatsiyada sportchini ish qobiliyatini tiklanishiga ishonitirish, qo'rqishni yo'qotish zarurdir. Bunda ratsional kun tartibi, dam olishni to'g'ri tashqil etish kasallik to'g'risida o'ylamaslik, bunda kerak bo'lsa psixologik tinchlantiruvchi vositalardan ham foydalaniladi (uyquni me'yorlashtirish, psixoregulyatsiya, audogen trenirovka, muskullarni xar-xil bo'shashtirish mashg'ulotlari, nafas olish mashqlari va dori darmon qo'llaniladi). Bular maxsus davolash maskanlari va korxonalarda olib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Горстков Е.Н. Анализ тренировочной и соревновательной деятельности боксеров тяжелых весовых категорий / Е.Н. Горстков // Бокс: Ежегодник. - М.: ФиС, 1983. - С. 43-46.
2. Градополов К.В. Тренировка боксера в соревновательном периоде: учебное пособие для тренеров / К.В. Градополов, В.И. Огуренков. - М.: ФиС, 1963. - 305 с.
3. Karimov M.A., Xalmuxamedov R.D., Shamsematov I.Yu., Tajibaev S.S. Bokschilarning sport-pedagogik mahoratini oshirish. T., 2011. 478b.
4. Щербakov С.И. Исследование соревновательной деятельности в боксе / С.С. Наумов, В.А. Киселев // Сб. молодых ученых и студентов РГАФК. - М.: ФОН, 2000. - С. 61-65.